

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош муҳаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош муҳаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
--	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHIIYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
--	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
--	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyalar Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyiq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarining jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarining, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlarini himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovuq tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Скубневский Валерий Анатольевич,
Алтайский государственный университет,
профессор кафедры отечественной истории
Барнаул, Россия

E-mail.: zajcevalyuba2014@yandex.ru

Гончаров Юрий Михайлович,
Алтайский государственный университет,
профессор кафедры отечественной истории
Барнаул, Россия
E-mail.: yuriig@yandex.ru

ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028854>

АННОТАЦИЯ

Города Сибири быстро развивались во второй половине XIX – начале XX в. Численность населения, вызванная массовыми переселениями в Сибирь после освобождения, резко увеличилась. Произошёл ускоренный рост промышленности, торговли, развитие культуры, оживление политической жизни.

Сибирская железная дорога повлияла на формирование городской сети. Старые города и некоторые села вдоль железной дороги также получили новый импульс в своем развитии. Наиболее успешно развивались те центры, которые были многофункциональными и развивали не только транспорт, но и промышленность, торговлю, например Новониколаевск, который стремительно вошел в число крупнейших городов.

Главной особенностью развития сибирских городов было то, что Сибирь в этот период становится регионом интенсивной земледельческой колонизации. При этом города были необходимы как центры торговли зерном, торговли другой сельскохозяйственной продукцией, центры продажи сельскохозяйственной техники, центры организации переселений.

Ключевые слова: история, город, урбанизация, Россия, Сибирь, экономика, XIX век.

Skubnevskiy Valeriy Anatolievich,
Oltoy davlat universiteti,
Vatan tarixi kafedrası professori
Barnaul, Rossiya
E-mail.: zajcevalyuba2014@yandex.ru
Goncharov Yuriy Mixailovich,
Oltoy davlat universiteti,
Vatan tarixi kafedrası professori
Barnaul, Rossiya

XIX ASRNING IKKINCHI YARIMI – XX ASR BOSHLARIDA SIBIR SHAHARLARI

ANNOTATSIYA

Sibir shaharlari XIX asrning 2-yarmi va XX asr boshlarida jadal rivojlandi. Ozod qilingandan so'ng Sibirga ommaviy migratsiya natijasida kelib chiqqan aholi soni keskin ko'paydi. Sanoat, savdo-sotiqning jadal o'sishi, madaniyatning rivojlanishi, siyosiy hayotning tiklanishi sodir bo'ldi.

Sibir temir yo'li shahar tarmog'ining shakllanishiga ta'sir ko'rsatdi. Temir yo'l bo'yidagi eski shaharlar va ayrim qishloqlar ham o'z taraqqiyotida yangi sur'at oldi. Eng muvaffaqiyatli rivojlanganlar ko'p funksiyali va nafaqat transport, balki sanoat va savdoni ham rivojlantirgan markazlar edi, masalan, Novonikolaevsk tezda eng yirik shaharlardan biriga aylandi.

Sibir shaharlari rivojlanishining asosiy xususiyati shundan iboratki, bu davrda Sibir intensiv qishloq xo'jaligi mustamlakasi hududiga aylanadi. Shu bilan birga, shaharlar g'alla savdosi, boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlari savdosi, qishloq xo'jaligi texnikasini sotish markazlari va ko'chirishni tashkil etish markazlari sifatida kerak edi.

Kalit so'zlar: tarix, shahar, urbanizatsiya, Rossiya, Sibir, iqtisodiyot, XIX asr.

Skubnevsky Valery Anatolievich,

Altai State University,

Professor of the Department of Russian History

Barnaul, Russia

E-mail.: zajcevalyuba2014@yandex.ru

Yuri Mikhailovich Goncharov,

Altai State University,

Professor of the Department of Russian History

Barnaul, Russia

E-mail.: yuriig@yandex.ru

CITIES OF SIBERIA IN THE SECOND HALF OF THE XIX – EARLY XX CENTURIES

ABSTRACT

The cities of Siberia quickly developed during the second half of the 19th–beginning of the 20th century. The population caused by mass resettlements in Siberia after emancipation was sharply increased. There was an accelerated growth of an industry, trade, development of culture, revival of political life.

The Siberian railway affected the formation of an urban network. Old cities and some of villages along a railway also have received a new impulse in the development. Those centers most successfully developed which were multifunctional and developed not only transport, but also industry, trade, for example, Novonikolaevsk, which promptly was included in number of the largest cities.

The main feature of development of Siberian cities was that Siberia in this period becomes region of intensive agricultural colonization. Thus the cities were necessary as the centers of grain trade, trade of other agricultural production, centers of sale of agricultural engineering, centers of organization of resettlements.

Key words: history, city, urbanization, Russia, Siberia, economy, 19th century

ВВЕДЕНИЕ.

Город является одним из наиболее сложных и многомерных объектов научного исследования, поэтому изучением его проблем занимаются ученые различных специальностей. Тем не менее, по мнению современных городоведов, еще рано говорить о

разработке общей и универсальной теории развития городов и отточенных дефинициях, поскольку процесс накопления и осмысления материала еще продолжается.

Повышенное внимание исследователей к городоведческой проблематике в наши дни во многом связано со сменой парадигм в отечественной исторической науке. Все более популярной среди специалистов, занимающихся проблемами социальной истории, становится теория модернизации. При этом урбанизация, формирование городского образа жизни, менталитета городских слоев, социокультурные процессы в городах рассматриваются как центральные звенья модернизации.

По истории городов Сибири второй половины XIX–начала XX в, к настоящему времени не создано обобщающих трудов, этот период исследован значительно слабее предшествующего этапа (до середины XIX в.). Между тем, подобные исследования необходимы, так как уровень урбанизации и социально-экономического развития городов является важным показателем уровня развития буржуазных отношений в регионе.

Актуальным изучение истории русского провинциального города делают сложные демографические, экономические и социокультурные процессы наших дней, стремительные темпы урбанизации современного мира. Обращение к историческому прошлому городов позволит глубже осмыслить проблемы современности.

Регион исследования представляет значительный интерес, поскольку в указанный период являлся районом интенсивной колонизации и быстрого роста городского населения, особенно после строительства Сибирской ж.д. В связи с этим развитие городов региона имело свои особенности. Эти особенности также были связаны со специфическим местом Сибири в России: частично русской, частично национальной окраины, колонии в экономическом смысле, района преимущественного развития капитализма вширь.

История городов Сибири в хронологических границах капиталистического развития России (1861–1917 гг.) делится на два этапа: до и после проведения Сибирской ж.д. Напомним, что Сибирская ж.д. была построена в 1891–1904 гг., но основная ее часть, от Челябинска до Иркутска была пущена в 1898 г.

Вторая половина XIX в. характеризуется относительно вялым процессом урбанизации в Сибири. Многие старые города, особенно северные, приостановили свой рост, а доля городского населения практически не росла. В ряде колонизируемых губерний, прежде всего Томской, сельское население росло быстрее городского. Все это объяснялось рядом обстоятельств. В экономическом отношении Сибирь второй половины XIX в. заметно отставала от Европейской России, где интенсивно шло строительство железных дорог, росла промышленность, в том числе тяжелая.

В Европейской России городское население увеличилось за период с 1863 по 1897 г. с 6,1 до 12,0 млн. чел., процент городского населения составлял соответственно 9,9 и 12,9 [1, С. 95]. В Сибири за эти же годы городское население выросло с 216,7 до 393 тыс. чел., в процентах доля городского населения составила соответственно – 7,0 и 7,3% (Здесь подсчеты без г. Омска и Акмолинской области) [2, С. 55].

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

Работа над избранной темой потребовала комплексного подхода к проблеме и привлечения широкого круга опубликованных и архивных источников: законодательных актов, делопроизводственной документации, актов учета населения, статистических материалов, справочных изданий, материалов личного происхождения (мемуаров, дневников, писем), а также путевых заметок и записок путешественников, материалов периодической печати. Значительная часть источников выявлена впервые и извлечена из центральных и местных архивов.

Сложность феномена города и его истории заставляет ограничивать рамки исследования во времени и пространстве. В этом плане продуктивным и популярным среди отечественных городоведов последних лет является локальный подход. Впервые он нашел широкое применение среди исследователей французской школы «Анналов» и новой социальной истории. Локальный подход оказался наиболее приемлемым при изучении истории

отдельного города или сельского населенного пункта, в исследовании промышленных и сельскохозяйственных предприятий, различных учреждений.

Методологической основой работы является комплексный подход, основанный на теории модернизации с использованием различных теоретических наработок общественных наук последних десятилетий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Наиболее полную информацию о составе городского населения в конце XIX в. дают материалы первой всеобщей переписи населения России 1897 г. [3]. По ее данным, в Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской губерниях, Забайкальской, Якутской областях и Омском уезде Акмолинской области всего насчитывалось 43 города. При разработке материалов переписи к городскому населению были отнесены жители двух административных центров округов, которые статуса города не имели – села Змеиногорского в Томской губернии (7,4 тыс. чел.) и села Нерчинско-Заводского в Забайкальской области (3,6 тыс. чел.). С учетом этих двух населенных пунктов городское население Сибири составляло 430,4 тыс. чел.

Лишь два города в Сибири имели население свыше 50 тысяч, это Томск – 52,2 и Иркутск – 51,2. В целом по России таких городов было 58, в их числе – Петербург (1,2 млн. чел.) и Москва (1,0 млн. чел.) [4, С. 115–128]. В 14 городах Сибири население составляло менее 2 тыс. чел. каждого (Березов, Сургут, Нарым и др.). Подобные малые города сохраняли свой городской статус только благодаря административному положению, как правило, были центрами округов.

В то же время население некоторых сибирских городов за пореформенный период выросло в несколько раз (Томск, Тюмень, Барнаул и др.). Быстрее росли те города, где развивались промышленность и торговля, т.е. административная функция играла второстепенную роль для роста городов, а экономическая – главную.

Прирост городского населения шел в основном за счет мигрантов, основную часть которых составляли крестьяне переселенцы из Центральной России и Урала, а в ряде городов – ссыльные. По данным переписи 1897 г., городское население Сибири распределялось по месту рождения следующим образом: местные, т.е. уроженцы того же города и округа – 46,1%, уроженцы других округов той же губернии – 15,2%, уроженцы других губерний – 38,4%, других государств – 0,3%. В крупных городах процент пришлого населения был выше средних показателей, например, в Томске – 67,6, Омске – 65,0, Иркутске – 54,3%.

В целом роль механического прироста была выше, чем естественного. Во многих городах Сибири почти постоянно смертность превышала рождаемость. Во многом это объяснялось частыми эпидемиями, неудовлетворительным состоянием медицины и санитарного состояния городов. Так, в городах Тобольской губернии за 20 лет, с 1860 по 1879 г., умерло больше, чем родилось на 5,6 тыс. чел. [5, С. 95–96].

Сословный состав городского населения Сибири принципиально не отличался от общероссийских показателей, но так как социально-экономическое развитие региона отставало от Центра страны, то и сословные группы (например, мещанство и купечество) разрушались здесь медленнее, сохраняя сословные традиции. В 1897 г. мещане составляли 44,6% горожан Сибири, крестьяне – 40,0, дворяне – 7,3, духовенство – 1,4, купцы – 1,4, прочие – 9,3%.

Несколько слов о национальном составе городского населения. Приведены сведения по материалам переписи 1897 г., на основе данных о родном языке. Практически во всех городах Сибири превалировало русское население, из прочих национальных групп наиболее значительными оказались: евреи – 17,3, татары (местные и прибывшие из других регионов) – 7,6, представители других коренных народов Сибири – 7,2, поляки – 7,3, немцы – 1,6 тыс. чел. Большинство евреев и поляков являлись ссыльными или потомками ссыльных.

Материалы переписи позволяют рассмотреть еще один очень важный показатель – занятия жителей, который наглядно показывал уровень развития буржуазных отношений. В промышленности было занято 26,3% всего городского населения Сибири (здесь вместе с

членами семей), в торговле – 14,9, в сельском хозяйстве – 10,7, «частная служба», а также прислуга и поденщики – 17,7, чиновники и военные – 9,8, рантье и пенсионеры – 7,6, духовенство и лица свободных профессий – 3,8%. Торгово-промышленное население, по нашим подсчетам, в городах Сибири составляло 65%. Аналогичный показатель по городам страны был 67,7% [6, С. 328]. В целом в городах Сибири был ниже процент занятых в промышленности и выше - занятых в сельском хозяйстве, особенно это было свойственно для средних и малых городов [7, С. 287].

Именно промышленность являлась важнейшим градообразующим фактором. До проведения Сибирской ж.д. в большинстве городов региона преобладали промышленные заведения кустарного и мануфактурного типа, т.е. без паровых и других механических двигателей. Наибольшее развитие получили винокуренное, мукомольное, кожевенное производства, очень слабо были развиты металлообрабатывающее и текстильное, которые быстро развивались в Европейской России. Даже многие губернские центры Сибири еще не стали значительными промышленными городами (Омск, Тобольск, Якутск). Так, по данным справочника П.А. Орлова, который учитывал промышленные заведения с сумой производства не менее 2 тыс. руб., в 1894 г. в Омске было лишь 16 промышленных заведений, стоимость продукции – 91 тыс. руб., 97 рабочих, в Тобольске – 12, стоимость продукции – 204 тыс. руб., 86 рабочих и т.п. [8].

Относительно развитыми в промышленном отношении в Западной Сибири были Томск, Тюмень и Барнаул, в Восточной Сибири – Иркутск. Как промышленный город особенно выделялась Тюмень, здесь уже в пореформенный период фабрика играла значительную роль в структуре промышленности, в отличие от других городов региона. Объяснялось это во многом географическим положением Тюмени, ее близостью к Уралу, а в 1885 г. было завершено строительство железной дороги Пермь–Екатеринбург–Тюмень и это способствовало доставке в Тюмень металла, оборудования для заводов.

Особенно значительное развитие получили в Тюмени судостроительное и кожевенное производства. Здесь строили пароходы для всего Обь-Иртышского бассейна. Наиболее значительными заводами этого профиля были: англичанина Гуллета (открыт в 1863 г.), и товарищества «Игнатов и Курбатов» (открыт в 1864 г.). На каждом из этих предприятий было занято по 300 рабочих. Тюмень также была крупным центром кожевенного производства. Отсюда кожевенный товар шел на ярмарки Сибири, Урала и Европейской России, закупался интендантством. На тюменских кожевенных заводах, в частности, изготавливались сапоги, рукавицы и перчатки для рабочих золотых приисков. В кожевенном производстве широко применялся труд женщин и детей, раздача работы на дом кустарям, что было свойственно для мануфактурного производства. В конце XIX в. наиболее крупным кожевенным заводом был купцов Колмогоровых. В 1895 г. он занимал 9 деревянных корпусов, в том числе три двухэтажных, число рабочих составляло 200, имелся паровой двигатель [9, Л. 47–48].

Значительную роль в жизни городов играла торговая функция. Во многих городах большее значение имела оптовая торговля, чем розничная, так как городские фирмы обслуживали обширные сельские территории. Крупнейшими торговыми центрами региона были города вдоль Московско-Сибирского тракта – Тюмень, Томск, Красноярск, Иркутск. В них были сосредоточены ведущие оптовые фирмы, развитие получила и розничная торговля. Так, в 1898 г. в Томске насчитывалось 1063 торговых заведения с оборотами в 27 млн. руб., в Тюмени – 530 с оборотами в 17 млн. руб. [10, С. 355–357]. Обороты и характер торговли в окружных (уездных) центрах во многом зависели от численности населения в уезде и характере его занятий. В Барнауле, Кургане, Ишиме, Минусинске большую значимость имели операции по скупке зерна и прочих сельскохозяйственных продуктов, в Тобольске, Енисейске - по скупке рыбы и пушнины, Иркутск, Кяхта и Бийск были центрами внешней торговли с Китаем. Купечество Томска, Мариинска, Енисейска, Иркутска и ряда прочих городов вело торговлю на золотых промыслах. В ряде городов (Ишиме, Кургане, Тюмени, Омске и др.) функционировали ярмарки с миллионными оборотами.

Промышленность, транспорт и торговля не обеспечивали занятости всех трудоспособных горожан, особенно сказанное относится к малым городам. Многие из жителей вели натуральное и полунатуральное хозяйство. Они разводили скот, имели огороды, занимались рыбной ловлей, собирательством (грибов, ягод) и периодически находили временные работы, в том числе на золотых приисках. Значительный отход из городов свидетельствовал о недостаточно развитом рынке труда в самих городах. Например, в 1875 г. среди городов Западной Сибири наибольшее число отходников было в Тобольске – 1019 чел. (5,8% всего населения города), Томске - 820 (2,4%), Мариинске - 761 (11,7%), Таре – 729 (10,9%) [11, С. 11, 66, 174, 199].

Строительство и пуск Сибирской ж.д. привели к росту старых городов, особенно расположенных вдоль магистрали, и возникновению новых. Но многие города, расположенные вдалеке от железной дороги, по-прежнему росли медленно, либо не росли вовсе. За период с 1900 по 1917 г. включительно в Сибири было учреждено 10 новых городов [12, С. 110, 116, 121, 122]. Из них наиболее крупным стал Новониколаевск, получивший статус города в 1903 г. (с 1925 г. – Новосибирск). В 1913 г. городское население Сибири превысило 1 млн. чел. На 1 января 1914 г. наиболее крупными городами были Омск (134,8 тыс. чел., 18-е место среди городов страны по числу жителей), Томск (114,7 тыс. чел., 21 место) [13, С. 93]. К 1917 г. 100-тысячный рубеж перешел Иркутск и приближался Новониколаевск.

В начале XX в. расширилась экономическая база городов Сибири, в частности, усиливалась их транспортная и промышленная функция. Здесь в первую очередь следует назвать расположенные у пересечений железных дорог и судоходных рек Тюмень, Курган, Омск, Новониколаевск, Томск, Красноярск, Иркутск.

Наиболее яркий пример формирования нового транспортного, промышленного и торгового центра дает Новониколаевск, который сибирские газеты того времени даже называли «Сибирским Чикаго». Географическое положение нового города оказалось весьма удачным, у пересечения Сибирской ж.д. и реки Оби. Оно еще более улучшилось, когда в 1915 г. было завершено строительство Алтайской ж.д. (Новониколаевск–Барнаул–Семипалатинск, с веткой от станции Алтайской до Бийска). Станция Сибирской ж.д. Обь (Новониколаевск) стала крупнейшей по грузообороту в Сибири. В первый год работы (1897) он составил всего 1,8 млн. пуд., в 1906 г. превысил 10 млн. пуд., накануне Первой мировой войны – 35 млн. пуд. [14, С. 107, 288]. Города, расположенные вдоль железных дорог, стали крупными центрами скупки зерна, сливочного масла (в Западной Сибири) и леса (в Восточной Сибири), продажи сельскохозяйственных машин. По сравнению со второй половиной XIX в. уменьшилась значимость ярмарок и возросла роль стационарных торговых заведений. Именно города были организующими центрами рынка. Иерархию торговых городов наглядно отражают данные податной инспекции. На 1912 г. обороты торговых заведений 1–3-го разрядов, обложенных промысловым налогом, составили в миллионах рублей: Томска – 28,4, Иркутска – 27,3, Барнаула – 19,8, Омска – 16,9, Тюмени – 15,4, Новониколаевска – 14,8, Красноярска – 13,2 [15, С. 138]. Напомним, что статистика промыслового обложения не фиксировала государственные заведения, акционерные общества, поэтому реальные обороты торговли были выше приведенных показателей.

После проведения Сибирской ж.д. в городах, особенно крупных, стали открываться отделения многих ведущих российских и зарубежных компаний, что положительно влияло на ассортимент и качество товаров. Так, в сибирских городах была создана сеть отделений таких известных компаний, как «Зингер» (продажа швейных машин), «Международная компания жатвенных машин» из США по продаже сельскохозяйственной техники, «Сибирская компания» из Дании по скупке сливочного масла и сбыту оборудования для маслозаводов и т.д. Особенно сильно изменилась торговля самого крупного города Сибири - Омска. Во второй половине XIX в. он не был значительным торговым центром, ситуация изменилась после проведения железной дороги. В 1904 г. в центре Омска строятся «Московские торговые ряды», в которых разместились магазины известных текстильных фирм России – «Савва Морозов с сыном и К°», «П.М. Рябушинский с сыновьями», «В. Грязнов и Я. Лабзин», «Братья Носовы».

К 1914 г. в Омске были отделения более 20 акционерных и паевых обществ из Центральной России [16, С. 38–507]. В данном городе имелись также отделения американских, английских, датских, немецких компаний по скупке масла и продаже оборудования для маслозаводов и сельскохозяйственной техники. Современники называли Омск «Сибирским Лейпцигом», имея в виду размах торговли в городе, а также организацию в 1911 г. Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставки.

Радикально изменился характер торговли и в других городах. Не только фирмы центральной России и зарубежных стран открывали свои отделения в сибирских городах, местное купечество также стало возводить большие каменные торговые корпуса в два-три этажа, с электрическим освещением, зеркальными витринами и широким ассортиментом товаров. В качестве примера можно назвать магазины (пассажи) известной фирмы Второвых в Иркутске, Томске, Бийске, пассаж И.Ф. Смирнова в Барнауле, городские торговые корпуса в Новониколаевске, Омске и др.

Для горожан большое значение имели базары, где были специализированные мучные, мясные, рыбные, зеленые, дровяные и прочие ряды. На базарах вели торговлю не только купцы, но и крестьяне из деревень. Так, в Томске число базаров выросло к 1912 г. до семи, а их обороты достигали 3 млн. руб. в год. Здесь имелся и специальный базар для торговли лошадьми [15, С. 134].

Нужды горожан обслуживали также многочисленные питейные заведения, аптеки, швейные мастерские, бани, парикмахерские, фотоателье, кинотеатры («синематографы»). В центральных кварталах городов формировались деловые кварталы с фешенебельными магазинами, но иной характер носила торговля на окраинах, где преобладали убогие лавки с небольшим ассортиментом, а нередко и с посредственным качеством товаров.

В росте старых и возникновении новых городов Сибири все большее значение имела промышленность. Российская историография рассматривает мастерские и депо железных дорог не только как транспортные, но и промышленные предприятия. В сибирских же городах нередко мастерские и депо были наиболее крупными по числу рабочих и лучше оснащенными техническими заведениями. В Омске и Красноярске размещались главные мастерские Сибирской в Чите – Забайкальской, в Барнауле – Алтайской железных дорог. Во многих городах, например, Тюмени, Кургане, Новониколаевске, Томске и др. были депо железных дорог.

Если обрабатывающая промышленность во второй половине XIX в. размещалась преимущественно в сельской местности, то в начале XIX в. она все более тяготела к городам, и во многом это было связано со становлением фабричного производства. Строились лесопильные, кирпичные, спичечные, мукомольные, пивоваренные и другие предприятия. В 10 наиболее крупных городах (Тюмень, Курган, Омск, Томск, Новониколаевск, Барнаул, Бийск, Красноярск, Иркутск, Чита), по данным промышленной переписи 1908 г., было учтено 224 предприятия фабрично-заводского типа, стоимость изготовленной продукции составляла 37,2 млн. руб., занято 10782 рабочих. Наибольшие показатели по стоимости продукции оказались в Томске – 6 млн. руб., Новониколаевске – 5,3 млн. руб., Омске – 5,3 млн., по числу рабочих: в Томске – 2520, Тюмени – 2002, Барнауле – 1673 чел. [17]. Хотя фабричные предприятия, т.е. с паровыми и прочими механическими двигателями, давали преобладающую часть продукции, мелких заведений было больше и в них было занято значительное количество мастеров и наемных рабочих. Мелкое производство развивалось в городах Сибири параллельно крупному и не было им вытеснено. Наиболее точные сведения о мелком производстве дали материалы обследования «ремесленной» промышленности 1910 г. В названных выше 10 городах было зарегистрировано 6163 мелких заведений с 14964 наемными рабочими. По числу заведений максимальные показатели были отмечены в Красноярске – 1474, Новониколаевске – 807, а по числу занятых рабочих в Красноярске – 3466 и Барнауле – 2642 [18, С. 56–57].

Наиболее развитой группой местной обрабатывающей промышленности была мукомольная. Самым крупным центром мукомольного производства в Сибири стал

Новониколаевск. Ряд мельниц города были оснащены самым современным оборудованием, включая паровые и электрические двигатели, размещались в многоэтажных (до 4–5 этажей) зданиях. Суточная производительность мельницы «Алтайской фабрично-заводской К^о» составляла 8 тыс. пудов [19, С. 488–490]. Мука сибирских мельниц неоднократно получала медали на региональных, всероссийских и международных выставках.

Развитие промышленности и транспорта привело к росту прослойки пролетарского населения в городах. Так, в 1917 г. в Омске насчитывалось до 20 тыс. рабочих, в Томске и Красноярске – по 10 тыс. и т.д. [20, С. 373]. В названных, а также многих других городах, появились пролетарские по составу жителей окраины.

Развитие экономики городов неразрывно было связано с формированием и деятельностью банковской системы. Во второй половине XIX в. банки центральных городов России особого интереса к Сибири не проявляли. Во многих сибирских городах были созданы городские общественные банки (наиболее крупный в Иркутске), но они слабо удовлетворяли потребности в кредитовании и имели, как правило, незначительные капиталы. В 1865 г. были созданы отделения Государственного банка в Иркутске, Томске, Красноярске, Енисейске, в 1894 г. – Тобольске, Тюмени и Чите, в 1895 г. – в Омске. В первую очередь Госбанк в Сибири кредитовал золотопромышленность. На рубеже XIX–XX вв. и особенно в начале XX в. в городах Сибири создается разветвленная сеть отделений частных коммерческих петербургских банков. На 1 января 1914 г. насчитывалось 38 отделений банков, в том числе Сибирского торгового – 17, Русско-Азиатского – 9, Русского для внешней торговли – 7. Учетно-ссудные операции составили 55597 тыс. руб. Наиболее крупные отделения по числу клиентов и оборотам были в ведущих экономических центрах – Омске, Томске, Иркутске, Новониколаевске, Красноярске [21, С. 259–292]. В крупных торговых центрах были открыты в начале XIX в. и биржи (Томск, Иркутск, Омск, Новониколаевск, Тюмень, Курган, Барнаул, Бийск). Но в целом биржевая торговля в Сибири широкого развития не получила, сравнительно крупные операции в хлебной торговле вели биржи Омска, Новониколаевска и Барнаула. Отчасти биржи выполняли роль представительных организаций местной буржуазии [23, С. 34–35].

В конце XIX–начале XX вв. развивалась не только городская экономика, но и коммунальное хозяйство, культурная инфраструктура, менялся внешний облик городов. Перечисленные сферы были тесно связаны с системой управления городами. Позитивную роль сыграли городские реформы 1870 и 1892 гг. Эти реформы, в отличие от земской, были распространены и на Сибирь. В соответствии с Городовым положением 1870 г., горожане избирали совещательные органы управления – городские думы, из числа гласных думы избирался городской голова и городская управа – исполнительный орган. Право избирать имели только состоятельные горожане, т.е. в основе избирательного права лежал имущественный ценз. Важнейшими источниками поступления средств в городскую казну были доходы от городской земли, налог с недвижимости, сборы с промышленных и торговых заведений и др. Чем больше в том или ином городе были развиты промышленность, транспорт и торговля, тем выше были доходы самоуправления, а, следовательно, и расходы. Так, с 1904 по 1909 г. бюджеты городов в тысячах рублей выросли: Иркутска с 1039 до 2062, Томска – с 641 до 1149, Барнаула – со 100 до 587, Красноярска – со 183 до 472 [23, С. 334–335].

На городские средства строились объекты коммунального хозяйства: водопровод (в Омске, Томске, Иркутске и др.), электростанции (в Томске, Омск, Иркутске, Чите и др.), телефон, объекты культуры: театры (в Иркутске, Омске), библиотеки, объекты здравоохранения и народного образования. Показательно, что росла грамотность городского населения, она была значительно выше, чем сельского, а в крупных городах, прежде всего центрах губерний, была выше средних общегородских показателей. По данным переписи населения 1897 г., грамотность мужского населения в городах Сибири составляла 47,9%, женского – 28,4%. Из губернских городов самая высокая грамотность оказалась в Томске – 48,7%, самая низкая – в Якутске – 32%.

Томск был единственным городом Сибири с высшими учебными заведениями. Здесь в 1888 г. был открыт первый за Уралом университет, в 1900 г. – технологический институт. Всего в 1900 г. в Томске было 64 учебных заведения с числом учащихся 7,1 тыс. чел., в том числе два высших (в университете обучалось 575 студентов), 7 средних [24, С. 156].

Современники сознавали недостаточный уровень развития образования, как и здравоохранения. Об этом писали газеты, говорили общественные деятели, эти вопросы постоянно обсуждались на заседаниях городских дум. Надо отметить, что городские думы сделали много позитивного для развития образования и здравоохранения в городах. Городские думы Томска, Новониколаевска, Барнаула, Красноярска и других городов в 1910-х гг. принимали постановления о переходе на всеобщее начальное образование и развернули большое (по тому времени) строительство школ.

Рост городов сопровождался изменением их облика. Конечно, некоторые малые города, такие как Нарым, Туруханск более напоминали обычные села. Иной характер носила застройка больших городов. Отметим интенсивное новое строительство, особенно в начале XX в. Только за период с 1904 по 1910 г. жилищный фонд городов Сибири увеличился на 20,8 тыс. зданий [25, С. 85]. И хотя очень многие жилые и общественные здания строились из дерева, постоянно увеличивалась доля каменных построек. Известно, что деревянные постройки более подвержены пожарам, которые нередко уничтожали целые кварталы. Особенно разрушительными были огромные пожары в Иркутске в 1879 г., Новониколаевске в 1909 г., в Барнауле в 1917 г.

К наиболее европейским по внешнему облику городам Сибири современники относили Иркутск, Омск, Томск. Центральные улицы названных городов застраивались двух-трехэтажными зданиями, было много магазинов, офисов, зданий учебных заведений. Как правило, наиболее высокими и выразительными с архитектурной точки зрения зданиями, нередко расположенными на возвышенных участках ландшафта, были церкви. Они придавали своеобразие архитектурному облику Тобольска, Томска, Иркутска и других городов. Большинство церквей второй половины XIX–начала XX в. строилось в русском стиле, а жилые и общественные здания были либо эклектичны, либо выстроены в стиле «модерн», деревянные постройки чаще сохраняли традиции русского народного зодчества. Наиболее самобытная и интересная деревянная архитектура сложилась в Томске, Иркутске, Тобольске, Тюмени и некоторых других городах.

В числе наиболее значимых каменных построек второй половины XIX–начала XX в. назовем главный корпус Томского университета (1880–1888, архитектор академик А.К. Бруни), в Иркутске – городской театр (1897, архитектор В.А. Шретер), гранд-отель (1901–1903, архитектор А.И. Кузнецов), Русско-Азиатский банк (1912, архитектор В.И. Коляновский), в Омске – городской театр (1901–1904, архитектор И.Г. Хворин), дом «Эльворти» (1912, архитектор А.Д. Крячков), в Барнауле – Народный дом (1900, архитектор Ропет), в Новониколаевске – школьные здания 1910-х гг. (архитектор А.Д. Крячков) и др.

ВЫВОДЫ.

История городов Западной Сибири второй во половине XIX – начале XX в. при всем своем своеобразии отражала основные закономерности развития российского общества на начальных этапах модернизации.

На территории региона в этот период существовал ряд малых, средних и крупных городов. Число городов постоянно увеличивалось.

Население городов региона имело сложный сословный, национальный и конфессиональный состав. Города Западной Сибири в пореформенный период испытывали постоянный приток населения извне, что обеспечивало быстрый рост городского населения. Весьма значительную часть городского населения к началу XX в. составляли выходцы из деревни. Специфика формирования города в регионе интенсивной колонизации предопределила значительное число выходцев из Европейской России среди горожан.

Промышленность городов региона в пореформенный период была слабо развита, значительно отставая от уровня развития промышленности в городах Европейской России. По

уровню промышленного развития города Западной Сибири особенно заметно отставали от развитых в промышленном отношении регионов страны – Центрального, Северо-Западного, Южного и др. Но это отставание не было столь заметным (или не наблюдалось вовсе) при сопоставлении с прочими аграрными районами России.

До проведения Сибирской ж.д. в регионе преобладали дофабричные формы промышленности. Ремесленное и вообще мелкое производство не только во второй половине XIX, но и в начале XX в. сохраняло большое значение в экономической жизни городов и занятиях жителей. В большинстве городов Западной Сибири были наиболее развиты такие группы производства, как кожевенное, свечное, винокуренное, водочное, кирпичное. Наиболее крупными промышленными центрами региона во второй половине XIX в. являлись Тюмень, Томск и Барнаул. Слабое развитие промышленности в большинстве городов не обеспечивало заработка многим горожан, и об этом свидетельствует их отход из городов в сельскую местность и на золотые промыслы. В то же время отмечена тенденция роста городской промышленности, возрастания значимости самой промышленности в городской экономике.

Строительство Сибирской ж.д. открывало новый этап в промышленном развитии региона, в том числе и городов. Сама железная дорога являлась огромным транспортно-промышленным комплексом. В числе главных факторов, влиявших на ускорение развития промышленности региона, прежде всего городской, в начале XX в., следует назвать рост населения, приток капиталов, переселение в Сибирь предпринимателей и квалифицированных кадров, возросшие возможности доставки оборудования, в том числе паровых машин по железной дороге. При этом влияние Сибирской ж.д. на промышленность Сибири не было однозначным, что проявлялось в кризисе ряда групп производства, которые не выдерживали конкуренции с продукцией из Центральной России и Урала, которая после пуска магистрали в Сибири стала значительно доступнее (по срокам доставки и ценам). Это коснулось таких групп производства, как металлургическое и металлообрабатывающее, текстильное, свечное, писчебумажное и др. Но факторы, стимулирующие развитие обрабатывающей промышленности после пуска Сибирской ж.д., оказывали большее влияние в сравнении с факторами, тормозившими его. В целом в Сибири промышленность в годы экономического кризиса начала 1900-х гг. и последующей депрессии развивалась в большей мере поступательно, намечались процессы концентрации производства.

В целом период второй половины XIX – начала XX в. следует рассматривать как важный этап в истории городов Сибири – начальный этап становления индустриального города, это проявлялось в развитии экономики, сдвигах в социальной структуре населения, формировании буржуазной системы самоуправления, развитии инфраструктуры культуры. Новый виток урбанизации в Сибири пришелся уже на советский период ее истории.

Сноски / Iqtiboslar / References

1. Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811–1913 гг.): Статистические очерки. -М., 1956 // (Rashin A.G. Population of Russia for 100 years (1811–1913): Statistical essays. -M., 1956).
2. Пронин В.И. Население Сибири за 50 лет (1863-1913 гг.) // История СССР. 1981. -№ 4 // (Pronin V.I. Population of Siberia for 50 years (1863-1913) // History of the USSR. 1981. -No. 4).
3. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 73: Енисейская губерния. СПб., 1904; Т. 74: Забайкальская область. СПб., 1904; Т. 75: Иркутская губерния. СПб., 1904; Т. 78: Тобольская губерния. СПб., 1905, Т 79: Томская губерния. СПб., 1904; Т. 80: Якутская область. СПб., 1904, Т. 81: Акмолинская область. СПб., 1904 // (The first general census of the population of the Russian Empire in 1897. Т. 73: Yenisei province. St. Petersburg, 1904; Т. 74: Transbaikal region. St. Petersburg, 1904; Т. 75: Irkutsk

- province. St. Petersburg, 1904; Т. 78: Tobolsk province. SPb., 1905, Т 79: Tomsk province. St. Petersburg, 1904; Т. 80: Yakutsk region. SPb., 1904, Т. 81: Akmola region. SPb., 1904).
4. Россия: Энциклопедический словарь. Ленинград, 1991 // (Russia: Encyclopedic Dictionary. Leningrad, 1991).
 5. Списки населенных мест Российской империи. Т. 60. СПб., 1871. С. СХХI, Голодников К.М. Тобольская губерния накануне 300-летней годовщины завоевания Сибири. Тобольск, 1881 // (Lists of populated places in the Russian Empire. Т. 60. St. Petersburg, 1871. S. СХХI, Golodnikov K.M. Tobolsk province on the eve of the 300th anniversary of the conquest of Siberia. To-bolsk, 1881).
 6. Иванов Л.М. О сословно-классовой структуре городов капиталистической России // Проблемы социально-экономической истории России. -М., 1971 // (Ivanov L.M. On the estate-class structure of cities in capitalist Russia // Problems of the socio-economic history of Russia. -M., 1971).
 7. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII–начало XX в.). Т. 1. СПб., 2000 // (Mironov B.N. Social history of Russia in the period of the empire (XVIII – early XX century). Т. 1. St. Petersburg, 2000).
 8. Орлов П.А. Указатель фабрик и заводов окраин России: Царства Польского, Кавказа Сибири и Средне-Азиатских владений. СПб., 1895// (Orlov P.A. Index of factories and factories in the outskirts of Russia: the Kingdom of Poland, the Caucasus, Siberia and the Central Asian possessions. SPb., 1895.).
 9. Тобольский филиал государственного архива Тюменской области. Ф. 417. Оп. 1. Д. 357// (Tobolsk branch of the state archive of the Tyumen region. F. 417. Op. 1. D. 357.).
 10. Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Т. 16. СПб., 1907 // (Russia. A complete geographical description of our fatherland. Т. 16. St. Petersburg, 1907).
 11. Экономическое состояние городских поселений Сибири. -СПб., 1882 // (Economic condition of urban settlements in Siberia. -SPb., 1882.).
 12. Сибирская советская энциклопедия. Т. 1–3. Новосибирск, 1929–1932, Города России: Энциклопедия. -М., 1994, Краев Ф.М. География Томской губернии. Томск, 1916 // (Siberian Soviet Encyclopedia. Т. 1–3. Novosibirsk, 1929–1932, Cities of Russia: Encyclopedia. -M., 1994, Kraev F.M. Geography of the Tomsk province. Tomsk, 1916).
 13. Рашин А.Г. Население России за 100 лет. -М., 1956 // (Rashin A.G. Population of Russia for 100 years. -M., 1956.).
 14. Горюшкин Л.М., Бочанова Г.А., Цепляев Л.Н. Новосибирск в историческом прошлом (конец XIX – начало XX в.). Новосибирск, 1978 // (L.M. Goryushkin, G.A. Bochanova, L.N. Tseplyaev, Novosibirsk in the historical past (the end of the 19th – the beginning of the 20th century). Novosibirsk, 1978.).
 15. Дмитриенко Н.М. Сибирский город Томск в XIX – первой трети XX века: управление, экономика, население. -Томск, 2000 // (Dmitrienko N.M. The Siberian city of Tomsk in the 19th–first third of the 20th century: management, economy, population. -Tomsk, 2000).
 16. Акционерно-паевые предприятия России. Составлено по офиц. данным. СПб, 1914 // (Joint stock companies in Russia. Compiled according to official data. St. Petersburg, 1914).
 17. Список фабрик и заводов России. СПб., 1912 // (List of factories and plants in Russia. SPb., 1912).
 18. Ремесленники и ремесленное управление в России. Петроград, 1916 // (Artisans and handicraft management in Russia. Petrograd, 1916.).
 19. Мукомольное дело в России. Одесса, 1912 // (Milling business in Russia. Odessa, 1912).
 20. Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период. Новосибирск, 1982 // (The working class of Siberia in the pre-October period. Novosibirsk, 1982).
 21. Рабинович Г.Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал в экономике Сибири конца XIX - начала XX вв. Томск, 1975 // (Rabinovich G.Kh. The big bourgeoisie and monopoly capital in the economy of Siberia in the late 19th - early 20th centuries. Tomsk, 1975.).

22. Говорков А.А., Мосина И.Г., Рабинович Г.Х. «Представительские» организации буржуазии в Сибири конец XIX в. –1914 г.) // Вопросы истории Сибири. Вып. 6. Томск, 1972 // (Govorkov A.A., Mosina I.G., Rabinovich G.Kh. "Representative" organizations of the bourgeoisie in Siberia, late 19th century – 1914) // Problems of the history of Siberia. Issue. 6. Tomsk, 1972).
23. Городское дело. 1911. № 4 // (City business. 1911. No. 4).
24. Из истории земли Томской: Сборник документов и материалов. Вып. 1. Томск, 1978 // (From the history of the land of Tomsk: Collection of documents and materials. Issue. 1. Tomsk, 1978).
25. Коновалов П.С. Строительная промышленность Сибири второй половины XIX–XX вв. // Проблемы истории дореволюционной Сибири. Томск, 1989 // (Konovalov P.S. Construction industry of Siberia in the second half of the 19th–20th centuries. // Problems of the history of pre-revolutionary Siberia. Tomsk, 1989).

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000